

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	

MAKTABGACHA TA'LIMDA TABIIY-TASHLANDIQ MATERIALLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna
Navoiy davlat Universiteti, maktabgacha ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijodkorlik, uning maktabgacha yoshdagi bola rivojlanishidagi o'rni, ijodkorlik jarayonida tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi yoritilgan. Tayyorlangan buyumlar asosida didaktik o'yinlar o'tkazish texnologiyasi bosqichma-bosqich bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ijodkorlik, maktabgacha yoshdagi bola, tabiiy-tashlandiq materiallar, metodika, didaktik o'yinlar, texnologiya.

Abstract: This article highlights creativity, its role in the development of a preschooler, the methodology of using natural waste materials in the creative process. The step-by-step technology for conducting didactic games based on prepared items is provided.

Key words: Creativity, preschooler, natural waste materials, methodology, didactic games, technology.

Аннотация: В данной статье освещается творчество, его роль в развитии дошкольника, методика использования природно-бросовых материалов в процессе творчества. Технология проведения дидактических игр на основе подготовленных предметов дана поэтапно.

Ключевые слова: Творчество, дошкольник, природно-бросовый материал, методика, дидактические игры, технология.

KIRISH

Ijodkorlik tushunchasi doimo sotsiologlar, o'qituvchilar, san'atshunoslar va faylasuflarning e'tiborini tortgan. Bugungi kunda ham ijodkorlik o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q va bu tadqiqotchilarni ijodkorlikning yangi qirralarini, uning shakllanishi va rivojlanishining maqbul usullarini topishga undamoqda.

Zamonaviy jamiyat ijodkor, ko'p qirrali, erkin fikrlaydigan, qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topa oladigan, shaxsiy ehtiyojlarini ro'yobga chiqarish orqali butun jamiyat muammolarini hal qila oladigan aniq individual fazilatlariga ega odamlarga ehtiyoj sezadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bilim va ta'limning barcha shakllarining asosi bo'lgan bilim va ko'nikmalarga asoslanishi shubhasiz. V. A. Suxomlinskiy buni "... har bir bolaning qalbida ko'rinmas iplar bor. Agar siz ularga mohir qo'llar bilan teginsangiz, ular chiroyli aks-sado beradi. Bolaning ijodkorligi tasodifiy hodisa emas. Uni o'rgatish mumkin va kerak" [4, 120]. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorlik qobiliyatini rag'batlantirish muhimdir. Ularning butun hayoti fantaziya va ijodkorlikka qorishib ketgan bo'ladi. Ushbu davrda tegishli yo'llanmani ololmagan bola kelajakda kreativ salohiyatini har doim ham namoyon qila olmay o'tadi.

Kreativlik, ya'ni "ijodkorlik" tushunchasi ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Jumladan, E. P. Torrens, R. Sternberg, J. Guilford, V. Gordon, D. B. Bogoyavlenskaya va boshqalar kreativlik tushunchasini tadqiq etishgan. Kreativlik bu – yaratish, yangi narsalarni yaratish qobiliyati bo'lib, insonning ijodkorlik qobiliyati asosida yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligi bilan ajralib turadi va mustaqil omil sifatida iqtidor tarkibiga kiradi.

A. V. Sevostyanova o'z ishida J. Guilfordning kreativlik parametrlari asosida kreativlikning 4 turini ajratadi: o'ziga xoslik – uzoq assotsiatsiyalarni qayta ishlash qobiliyati, g'ayrioddiy va kutilmagan javoblar berish; mazmuniy moslashuvchanlik – ob'ektning asosiy xususiyatlarini aniqlash va undan foydalanishning yangi usulini taklif qilish qobiliyati; obrazli moslashuvchanlik – odatiy shaklni boshqacha tarzda o'zgartirish orqali unda yangi xususiyatlar va foydalanish imkoniyatlarini ko'ra olish qobiliyati; mazmuniy-tasodifiy moslashuvchanlik – tartibsiz vaziyatda turli g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi bo'yicha tadqiqot jarayonida kuzatish, eksperiment va tahlil usullaridan foydalanildi. Bolalarning estetik didini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va ularning ekologik bilimlarini boyitishga qaratilgan metodik yondashuvlar ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida pedagoglar va ota-onalarning fikr-mulohazalari o'rganilib, mavjud tajribalar tahlil qilindi va innovatsion metodlar tavsiya etildi. Natijada, tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanishning amaliy ko'rsatmalari ishlab chiqilib, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kreativlik (lotincha creatio – yaratish) – bu vazifalarga sezgirlik, bilimdagi kamchiliklar va bo'shliqlar, turli xil ma'lumotlarni birlashtirish istagi bo'lib, ijodkorlik belgilarining nomutanosibligi bilan bog'liq muammolarni aniqlaydi, ularning yechimlarini izlaydi, yechimlar ehtimoli haqida taxminlar va farazlarni ilgari suradi; bu farazlarni tekshiradi, rad etadi, ularni o'zgartiradi, qayta tekshiradi va nihoyat natijani asoslaydi.

X. Geyvinning fikricha, kreativlik mohiyatida noan'anaviy yo'l bilan qiymatbaho natijalar olish qobiliyati yotadi [6, 47]. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli shakl va usullardan foydalanadilar, jumladan applikasiya, modellashtirish, rasm chizish va tashlandiq materiallardan foydalanib buyumlar yasash kabi faoliyatlar.

L. V. Kutsakova ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda tabiiy tashlandiq materiallardan foydalanishning katta o'rni borligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bunday ishda bolalarning kognitiv faolligi oshadi, kuzatish, solishtirish, tahlil qilish, birlashtirish, modellashtirish, muloqot va turli g'oyalarni topish qobiliyati kabi ongning maxsus fazilatlarini shakllanadi. Bularning barchasi birgalikda ijodiy qobiliyatlarni tashkil etadi [2, 15].

Qayta ishlanadigan materiallardan (chiqindi materiallardan) ijodkorlik bolalarga quvonch keltiradi va nafaqat ijodiy, balki ularning har tomonlama rivojlanishi uchun ham katta ahamiyatga ega.

Zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlarda maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy, estetik va ijodiy rivojlanishi uchun keraksiz materiallardan hunarmandchilik qilish mashg'ulotlarining ahamiyati isbotlangan. V. V. Davidov, A. V. Zaporjets, N. N. Poddyakov asarlarida maktabgacha yoshdagi bolalar ushbu faoliyat jarayonida obyektlar va hodisalarning muhim xususiyatlarini aniqlashlari, alohida obyektlar va hodisalar o'rtasida aloqalarni o'rnatishlari va ularni majoziy shaklda aks ettirishlari aniqlangan.

Bu jarayon, ayniqsa, amaliy faoliyatning har xil turlarida yaqqol seziladi: tahlil, sintez, taqqoslash va umumlashtirish usullari shakllanadi, ijodiy vazifalarni mustaqil ravishda hal qilish yo'llarini topish qobiliyati va o'z faoliyatini rejalashtirish ko'nikmalari rivojlanadi.

Shu nuqtayi nazardan, quyida ayrim tashlandiq materiallardan yasalgan buyumlar va ulardan foydalanishda qo'llaniladigan didaktik o'yinlar keltiriladi.

“Kasblar” didaktik o'yini

1-qadam. Bizga gugurt qutilari kerak bo'ladi. Qutilarning estetik ko'rinishini yaratish uchun yashil guashdan foydalandim. Barcha qutilarni har tomondan bo'yab qo'ydim. Siz har qanday rangni tanlashingiz yoki qutilarga rangli qog'oz yopishtirishingiz mumkin.

2-qadam. Oq qog'oz kvadratlarida turli kasb egalarini va alohida qog'ozga kasbga mos keladigan narsalarni chizamiz.

3-qadam. Rasmlarni qutiga mos keladigan tarzda kerakli o'lchamda kesib oling. Bo'yalgan gugurt qutisining tashqi tomoniga har qanday kasb egasining rasmini (masalan: o't o'chiruvchi) yopishtiramiz. Qutiga solinadigan qismga esa ushbu kasbga mos keladigan narsa-buyumni yopishtiramiz (masalan: o't o'chiruvchilik kasbi – o't o'chirish shlangi, o't o'chiruvchi, o't o'chiruvchi dubulg'asi va boshqalar).

4-qadam. Qutining ichki qismini tashqi qismga kirishini tekshiring.

O'yin tayyor! Bolalarning kasblar haqidagi bilimlarini xavfsiz o'rgatishingiz va mustahkamlashingiz mumkin.

“Qayiqlar” didaktik o‘yini

Qayiqlar bilan o‘ynash uzoq, silliq nafas chiqarishni shakllantirishga yordam beradi, lablar mushaklarini kuchaytiradi va bolalarga zavq bag‘ishlaydi.

Materiallar: plastik idishlar, yong‘oq po‘stlog‘i, yog‘och tish kovlagich, plastik qopqoq, plastilin, rangli qog‘oz.

1-qadam. Qayiq uchun bizga plastik qopqoq va har qanday rangdagi plastilin kerak bo‘ladi. Qo‘lingizdagi plastilinni qizdirib, qopqoqning o‘rtasini u bilan to‘ldiring.

2-qadam. Bayroq ustuni uchun tish kovlagichni oling va unga ikki tomonlama yopishtiriladigan rangli qog‘ozdan yasalgan bayroqni yopishtiring.

3-qadam. Qopqoqning o'rtasiga bayroqni yopishtiring. Plastilin idishlardan qayiq sifatida foydalanamiz.

O'yin tayyor! Biz plastik idishga suv quyamiz, o'yinlar tashkil qilamiz va hattoki "Kimning qayig'i tez" musobaqalarini o'tkazishingiz mumkin.

Ko'rinadiki, tashlandiq materiallardan yasalgan narsa-buyumlardan bolalarni har tomonlama rivojlantirishda foydalanishimiz mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, davlatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi tub o'zgarishlar ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga, o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashishga va ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy jarayonlarning borishiga faol ta'sir ko'rsatishga qodir, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalash bo'yicha yangi vazifalarni qo'ydi.

Zamonaviy sharoitda insonni nafaqat ma'lum bilimlar bilan qurollantirish, balki mustaqil va ijodiy rivojlangan shaxsni tarbiyalash ham zarur. Ijodkorlik shaxsning eng muhim xususiyatlaridan biri bo'lib, uni bolada yoshligidan shakllantirish alohida ahamiyatga ega. Maktabgacha rivojlanish davri esa ijodkorlikni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi, bu esa shakllanayotgan shaxsning kelajakdagi ijodiy salohiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кашпурова Л.А. Бросовый материал в развитии творческих способностей дошкольников / Л.А. Кашпурова. Вопросы дошкольной педагогики. – 2019. – № 2. – С. 105-115.
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 87 с.
3. Огородник, С. И. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через экспериментирование с различными материалами / С. И. Огородник, О. Н. Тюрина. Вопросы дошкольной педагогики. – 2016. – № 3 (6). – С. 60-62.
4. Севостьянова, А. В. Особенности развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста / А. В. Севостьянова, О. Н. Струкова. – Молодой ученый. – 2020. – № 19 (309). – С. 161-163.
5. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1979. – 324 с.
6. Федина, Е. И. Развитие творческих способностей дошкольников в процессе конструирования из природного и бросового материала / Е. И. Федина. Молодой ученый. – 2019. – № 44 (282). – С. 357-360.
7. Белая, К. Ю. Ручной труд в детском саду как средство развития творчества дошкольников / К. Ю. Белая. Педагогика детства. – 2018. – № 2. – С. 45-49.
8. Новикова, Н. А. Использование бросового материала в развивающих играх для детей дошкольного возраста / Н. А. Новикова. Вопросы воспитания. – 2020. – № 1. – С. 89-92.
9. Лейтес, Н. С. Психология творчества и мышления дошкольников / Н. С. Лейтес. – М.: Просвещение, 1997. – 234 с.
10. Черкасова, А. В. Использование природных материалов в развитии мелкой моторики и творческих способностей детей / А. В. Черкасова. Молодой ученый. – 2017. – № 15. – С. 214-218.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.